

Алишер МУРОДОВ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

магистратура тингловчиси

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Терроризм ва диний экстремизмнинг олдини олишга салбий таъсир этувчи омиллар

Аннотация: Ушбу мақолада терроризм ва диний экстремизмни вужудга келтирувчи асосий омиллар сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, иқтисодий, диний ва маънавий асосда вужудга келиши атрофлича ёритилган. Шундан келиб чиқиб, терроризм ва диний экстремизмнинг олдини олишга салбий таъсир этувчи омиллар тўғрисида сўз юритилган ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан вазифалар таснифланган.

Калит сўзлар: терроризм, диний экстремизм, терроризм ва диний экстремизмнинг олдини олиш, таъсир этувчи омиллар.

Алишер МУРОДОВ

Магистрант Академии МВД

Республики Узбекистан

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Научный анализ понятия и сущности терроризма

Аннотация: В данной статье всесторонне отражены основные факторы, провоцирующие терроризм и религиозный экстремизм в его возникновении на политической, социально-экономической, экономической, религиозной и духовной основе. Соответственно, были классифицированы задачи по устранению негативных факторов, влияющих на предотвращение терроризма и религиозного экстремизма.

Ключевые слова: терроризм, религиозный экстремизм, предотвращение терроризма и религиозного экстремизма, влияющие факторы.

Alisher MURODOV

*Master's student of the Academy of the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan*

E-mail: alishermurodov857@gmail.com

Scientific analysis of the concept and essence of terrorism

Abstract: This article comprehensively reflects the main factors provoking terrorism and religious extremism in its emergence on a political, socio-economic, economic, religious and spiritual basis. Accordingly, tasks were classified to eliminate negative factors affecting the prevention of terrorism and religious extremism.

Keywords: terrorism, religious extremism, prevention of terrorism and religious extremism, influencing factors.

Бугунги кунда мамлакатимизда юритилаётган давлат сиёсатининг асл моҳияти ва пировард мақсади – халқимизнинг дарду ташвишлари, ҳаётини муаммо ва эҳтиёжларидан доимо хабардор бўлиб, унинг моддий фаровонлигини ошириш, муносиб турмуш даражаси ва сифатини таъминлаш, тинч ҳаётини ҳимоя қилишдир.

Энг муҳими – халқимиз ўз ҳаётидан ва давлатидан рози бўлиб яшашини таъминлаш бугун барчамизнинг бош вазифамиздир [1, б. 312-313].

Олдимизга қўйган улкан марраларга эришиш учун давлатимиз ва жамиятимизнинг барча куч ва имкониятлари сафарбар этилмоқда. Айниқса, давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, миллий иқтисодиётимизни ривожлантириш ва либераллаштириш, ижтимоий соҳани янада ривожлантириш, хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш, самарали ташқи сиёсат олиб боришдек устувор йўналишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда [2].

Бу эса, ўз навбатида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, хусусан ички ишлар органларининг жамиятнинг терроризмдан хавфсизлигини таъминлаш мақсадида, унинг омилларини доимий ўрганиб боришни ва унинг натижаларидан фойдаланиб, терроризм ва диний экстремизмга қарши курашишни такомиллаштириб боришни тақозо этмоқда.

Терроризмни ва экстремизмни вужудга келтирувчи асосий омилларини сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, иқтисодий, диний ва маънавий каби турларга бўлиш мумкин. Унга қарши курашиш стратегик сиёсатининг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланди:

- камбағалликка қарши курашиш дунё иқтисодиёти ўсишининг кафолати ҳисобланади;
- барқарорлик ва хавфсизликни алоҳида давлатлар, минтақалар ва бутун дунёда ўрнатиш ва уни таъминлаш;
- бағрикенглик шакллантириш ва тоқатсизликка қарши курашиш;
- терроризмга қарши курашиш халқаро ҳаракатларни кучайтириш [3].

Марказий Осиё минтақаси ва Ўзбекистонда терроризмнинг намоён бўлишида *ташқи* ва *ички* омиллар муҳим аҳамият касб этиб, унинг ташқи асосий омиллари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- 1) XX асрнинг 70-йилларида «ислом омили»нинг кучайиши;
- 2) Ўзбекистон чегаралари билан туташ бўлган Афғонистонда узок давом этаётган диний тусдаги қуролли тўқнашувларнинг мавжудлиги;
- 3) Ўзбекистонда мавжуд бўлган диний мутаассиб кучларнинг хорижий клерикал (жангари диний оқимлар) ташкилотлар томонидан ғоявий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватланганлиги;
- 4) инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш шиори остида айрим халқаро ҳуқуқни ҳимоя қилувчи ташкилотларнинг Ўзбекистондаги айрим диний ташкилотлар фаолиятини қўллаб-қувватлаганлиги;
- 5) мустақилликдан кейин рўй берган ғоявий жараёнларнинг диний мафкуравий таҳдидларга шароит яратганлиги;
- 6) сиёсий, иқтисодий, ҳарбий ва экологик муаммоларнинг тўпланиб қолганлиги минтақанинг коллектив хавфсизлиги тизимига кирмаганлиги;
- 7) Шарқ ва Ғарб манфаатларининг Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистонда тўқнаш келганлиги ва бошқалар.

Шунингдек, терроризм ва диний экстремизмнинг ички омиллари сифатида:

1. Ижтимоий-иқтисодий омиллар:

а) бозор муносабатларини ривожлантириш жараёнида аҳолининг турмуш, ижтимоий ҳимояланганлик даражаларининг пастлиги ҳамда жамиятдаги ижтимоий-мулкӣ табақаланиш;

б) мустақилликнинг дастлабки йилларида жамият ижтимоий барқарорлигининг асоси ҳисобланган ўрта синфнинг шаклланмаганлиги;

в) ишсизликнинг вужудга келиши, қишлоқ жойларида аҳолининг зич жойлашганлиги ва бошқалар.

2. Маънавий-ахлоқӣ омиллар:

а) шўролар давридаги атеистик сиёсат оқибатлари;

б) диндорлик даражасини намойиш этишга бўлган иштиёқ (миссионерлик)ни намойиш этишга бўлган интилишлар;

в) маънавий соҳадаги чалғитиш, бир тизимдаги қадриятларнинг йўқолиши ва янгиларининг шаклланмаганлиги;

г) тижоратлашув, пулга эътиқод, шахсий манфаатнинг кучайиши;

д) аёлларнинг жамиятда тутган ўрни тўғрисидаги тасаввурнинг патриархал томонга ўзгариши;

е) ёшлар ташкилотларининг етарли даражада фаолият юрита олмаганлиги.

Марказий Осиё минтақаси, жумладан, Ўзбекистонда бундай таҳдиднинг юзага келишига қуйидагилар сабаб бўлганлигини айтиш мумкин:

– “қайта қуриш” даврида нафақат сиёсий ва иқтисодий инқироз, мафкуравий парокандалик ҳам юзага келган эди. Совет империяси барбод бўлгач эса, мафкуравий бўшлиқ ўзининг хатарли оқибатларини намоён қилганлиги;

– эътиборли диний уламолар ўрнини мутаассиб кайфиятдаги кишилар эгаллашга интилиб ва улар томонидан ислом асослари бузиб талқин қилина бошланганлиги;

– аҳолининг ислом динига бўлган қизиқишидан фойдаланиб, халқаро экстремистик марказлар томонидан минтақада диний мутаассиблик руҳидаги адабиётларни тарқатиш кенгайганлиги;

– мамлакатимизда дин ниқоби остида фаолият олиб боровчи, аслида, айрим давлатларнинг ғаразли геосиёсий ва геостратегик интилишлари натижаси ўлароқ шаклланган, кўпоровчилик мақсадини кўзлаган турли оқим

ва йўналишларга мансуб хорижий даъватчилар ўз ғояларини олиб кира бошлаганлиги;

– минтақа давлатлари чегараларининг мустаҳкам эмаслиги турли экстремистик кучларга наркотрафик, курол-яроғларнинг ноқонуний савдоси орқали молиявий имкониятларини мустаҳкамлаб олишга ва минтақа бўйлаб эркин ҳаракат қилишга замин яратилганлиги ва бошқалар.

Терроризм ва экстремизмга қарши курашишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг методик ва тактик моҳиятини криминалистика ташкил этганлиги сабабли, бу борадаги самарадорликка эришишнинг ягона йўли, унинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан самарадорлигини таъминлашдан иборатдир.

Мавжуд маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, терроризм ва диний экстремизмга қарши курашишга салбий таъсир кўрсатувчи объектив ва субъектив омиллар таъсир кўрсатиб, бу борадаги ички ишлар органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий, иқтисодий, психологик ва ижтимоий жиҳатдан ҳимояланганлиги билан бевосита боғлиқдир.

Жумладан, терроризм ва диний экстремизмга қарши курашишга салбий таъсир этувчи сабаблардан бири, уни аниқлаш, олдини олиш, фош этиш ва бартараф этиш босқичларида объектив маълумотларни олиш билан боғлиқдир. Бу жараёнда олинган маълумотларнинг жиноят ҳодисасига алоқаси бор ёки йўқлигини аниқлаш лозим [4, б. 56].

Терроризм ва экстремизм ҳодисаси бошқа жиноятлардан фарқли равишда жамият ҳаётининг барча соҳалари билан узвий боғлиқлиги сабабли, унга қарши курашиш, хусусан олдини олишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан олинаётган ахборот ва маълумотлар ҳажми ҳам жуда катта бўлади. Шу сабабли, мазкур ахборот оқимидан тезкор аҳамият касб этадиган маълумотларни тўғри ажратиб олиш ва зарур тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Бу борадаги самарали илмий тавсиялар ишлаб чиқишда, ўз навбатида амалий тажрибаларга асосланиб, назария ва амалиётнинг бирлиги терроризм ва диний экстремизмга қарши курашиш жараёнига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Терроризм ва диний экстремизмга қарши кураши ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг бошқа соҳавий хизматларидан доимий равишда турли мазмундаги маълумотларнинг келиб тушиши мақсадга мувофиқдир.

Ўз ўрнида, тезкор бўлинмалар бундай маълумотларни йиғиши, таҳлил қилиши ва ундан фойдаланишда ташкилий, методик ва замонавий техник базасига эга бўлиши

лозим. Шунингдек, терроризмга қарши курашишга ваколатли бўлган давлат органлари билан доимий ҳамкорлик ташкил этилиши ва такомиллаштирилиши шарт. Бу жараёнда мураккаб вазифаларни турли имкониятларга эга органларни жалб қилиш, чора-тадбирларни режалаштириш, мувофиқлаштириш ва ягона маълумотлар базасини яратиш ҳамда доимий таҳлилий фаолиятни ташкиллаштиришда муайян қийинчиликларга дуч келинади.

Шу билан бирга, диний-экстремистик ва террорчилик тузилмалари ҳамда улар ўртасидаги алоқаларнинг яширинганлиги, жиноий ҳаракатларга пухта тайёргарлик, катъийлик, кескинлик, моҳирлик, жиноят содир этишда тезкорлик, аксарият ҳолларда тезкор ва тергов органларига қуролли қаршилик кўрсатиш, сиёсий ва коррупциялашган алоқалар натижасида турли маълумотларнинг ошкор бўлиши ва тарқалиб кетиши, жиноятчилардан жабрланувчи ва гувоҳларнинг зарурий ҳимоялаш чора-тадбирларининг йўқлиги кабилар террорчилик фаолиятини тергов қилиш ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга алоҳида таъсир кўрсатмоқда [5, б. 180-181].

Таъкидлаш керакки, ички ишлар органлари фаолиятида сурункали тарзда йўл қўйилаётган қатор камчиликлар сифатида, жойларда тезкор-қидирув ишларини амалга оширишда ходимлар амалий иш тажрибаси етишмаётганлиги, тергов ва тезкор тузилмалар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик жуда паст даражалиги ва кадрлар билан ишлаш масаласидаги муаммолар билан бевосита боғлиқдир.

Масаланинг яна бир жиҳатини алоҳида қайд этиш зарурки, жиноят ишларини фақатгина тергов қилиш ва жиноятчиларни айблаш билан чекланиб қолмасдан, жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитлари, омилларини чуқур таҳлил асосида ўрганиш лозим [1, б. 313-319].

Шундай қилиб, терроризмнинг олдини олишга салбий таъсир кўрсатувчи қуйидаги объектив омилларни кўрсатиш мумкин:

– ташкилий (бошқарув) соҳадаги, яъни терроризм ва экстремизмнинг сабаб ва шароитларини ўрганиш, унинг олдини олишга хизмат қилувчи ахборотни доимий таҳлил қилиш ва зарур тезкор-қидирув тадбирларини самарали ташкил этишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдаги муаммолар;

– тезкорликда ички ишлар ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ахборот тизимидан «онлайн» фойдаланишнинг имконияти мавжуд эмаслиги;

– интернет тармоғи воситасида содир этилаётган террорчилик фаолиятининг олдини олиш имкониятлари чекланганлиги;

– ички ишлар органларининг тергов ва тезкор ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликнинг паст даражадалиги ва бошқалар.

Субъектив омилларга:

– ички ишлар органлари ходимларининг терроризм ва диний экстремизмга қарши курашиш бўйича касбий билим ва маҳорати етарли эмаслиги;

– тезкор ходимларнинг замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш кўникмалари пастлиги;

– терроризм ва диний экстремизмга қарши курашиш қаратилган билимларини янгилаш ва такомиллаштиришга мустақил ҳолда ўрганмасликлари ҳамда малакасини ошириш ёки қайта тайёрлаш ўқув машғулотларига мунтазам жалб этилмаслиги билан боғлиқ сабабларни келтириш мумкин.

Шу сабабли, терроризмнинг олдини олишда тезкор ходимларининг касбий билимларини оширишга қаратилган тизимли равишда уларни ўқитиш орқали ҳаракатлар бирлиги ва тезкор-қидирув тадбирлари самарадорлиги ошишига хизмат қилади. Ушбу омилларни объектив ва субъектив мазмунига кўра кўриб чиқиш ва уларни аниқлаштириш орқали терроризмнинг олдини олиш самарадорлигини оширишга қаратилган.

Юқоридагиларга асосланиб айтиш мумкинки, терроризм ва диний экстремизмга қарши курашишни ташкил этишга салбий таъсир кўрсатувчи барча омилларни доимий ўрганиш орқали уларни бартараф этишга қаратилган аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадида унинг ташкилий-ҳуқуқий, техник, ижтимоий жиҳатларини такомиллаштириш лозим.

Айниқса, замон талабларига мос тизимларни ички ишлар органлари фаолиятига тадбиқ этиш, ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан фойдаланиб жиноятларни олдини олиш, Интернет тармоғида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг шакллари ва ўзига хос хусусиятларини инобатга олиш муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати; Библиографические ссылки; References:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т.:Ўзбекистон. 2017, – 592 б.

2. [Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг 20-ялпи мажлисидаги нуткидан \[Электрон манба\] // URL: https://kun.uz/news/2019/06/22/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-senatining-20-yalpi-majlisidagi-nutqi](https://kun.uz/news/2019/06/22/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-senatining-20-yalpi-majlisidagi-nutqi)

3. Убайдуллаев К.Н. Современное состояние международного терроризма: проблемы и решения // Трансмиллий таҳдид сифатидаги терроризмга қарши кураш: Ўзбекистон ва жаҳон тажрибаси: Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2015. – 102-103 б.

4. Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма: Монография – М., 2004. – 154 с.

5. Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. – М.: «Щит», 1999. – 216 с.